

← → Name: **Becker, Michael**
Geburtsdatum: **08.12.1965**

🔍 🔔 👤 Sabine Kretzschmar

Patienten ID: XXX74398 Geschlecht: Männlich Medikation: Metformin, Atorvastatin, Insulin Diabetische Erkrankungen: Typ-2-Diabetes seit 2012 Kardiovaskuläre Erkrankungen: Hypertonie seit 2010, Herzinsuffizienz seit 2015 Allergien: Penicillin

Gesamtübersicht | Parameter | Therapieverlauf | Kritische Werte | Fehlende Werte | Vorerkrankungen | Parameterkombinationen | Datenfelder

Aktuellste Werte im Überblick

22.12.2023

Wertveränderung im Vergleich zur letzten Visite **Wertaktualität eingeschränkt**

Beispiel: ↘ +0,15 Zu- oder Abnahme (ausgewiesen durch + oder -) Erhebungsdatum liegt mehr als 1 Jahr zurück

↗ verbessert ↘ verschlechtert → gleichbleibend

Ophthalmologische Parameter

	Visus	Augeninnendruck	Netzhautdicke	DRIL	HRF	VMT	Flüssigkeitsansammlung
R rechts	0,40 ↘ -0,15 Datum: 10.10.2023	17 mm/Hg ↘ -0,7 mm/Hg Datum: 10.10.2023	393 µm ↘ +47 µm Datum: 10.10.2023	nicht vorhanden → Datum: 10.10.2023	vorhanden → Datum: 10.10.2023	nicht vorhanden → Datum: 10.10.2023	vorhanden ↘ Datum: 10.10.2023
L links	0,55 ↗ +0,05 Datum: 10.10.2023	18 mm/Hg ↘ -0,1 mm/Hg Datum: 10.10.2023	350 µm ↘ + 11 µm Datum: 10.10.2023	vorhanden ↘ Datum: 10.10.2023	vorhanden → Datum: 10.10.2023	nicht vorhanden → Datum: 10.10.2023	nicht vorhanden → Datum: 10.10.2023

Diabetologische Parameter

HbA1c 6,7 % ↘ +0,1 % Datum: 17.12.2022	hs-CRP 0,85 mg/l ↘ + 0,15 mg/l Datum: 17.12.2022
---	---

Patientenspezifische Parameter

Blutdruck 132 / 88 ↗ -12 / -7 Datum: 10.10.2023
--

← → Name: **Becker, Michael**
Geburtsdatum: **08.12.1965**

🔍 🔔 👤 Sabine Kretzschmar

Patienten ID: XXX74398 Geschlecht: Männlich Medikation: Metformin, Atorvastatin, Insulin Diabetische Erkrankungen: Typ-2-Diabetes seit 2012 Kardiovaskuläre Erkrankungen: Hypertonie seit 2010, Herzinsuffizienz seit 2015 Allergien: Penicillin

- Gesamtübersicht
- Parameter
- Therapieverlauf
- Kritische Werte
- Fehlende Werte
- Vorerkrankungen
- Parameterkombinationen
- Datenfelder

22.12.2023

- Visus**
- Augeninnendruck
- Netzhautdicke
- DRIL
- HIF
- VMT
- Flüssigkeit im Makula-OCT
- HbA1c
- hs-CRP
- Blutdruck

Visus-Werte

Darstellung Augen: **Rechts** Links Letzter angezeigter Untersuchungszeitpunkt: 10/2023
Anzeige Normbereich: Angezeigter Zeitraum: 2 Jahre

⚠️ Kritische Werte:
Rechts 10/2023: 0,40 (Δ -0,15)
Links 10/2022: 0,35 (Δ -0,15)

Visus rechts

0,40

↘ -0,15

Visus links

0,55

↗ +0,05

Rechts	0,55	0,55	0,45	0,50	0,55	0,40 ⚠️
Links	0,60	0,50	0,35 ⚠️	0,45	0,50	0,55

Klinisch ophthalmologisch-diabetologischer Demonstrator

Name: **Becker, Michael**
 Geburtsdatum: **08.12.1965**

Suche, Benachrichtigung, Sabine Kretzschmar

Patienten ID: XXX74398 Geschlecht: Männlich Medikation: Metformin, Atorvastatin, Insulin Diabetische Erkrankungen: Typ-2-Diabetes seit 2012 Kardiovaskuläre Erkrankungen: Hypertonie seit 2010, Herzinsuffizienz seit 2015 Allergien: Penicillin

- Gesamtübersicht
- Parameter
- Therapieverlauf
- Kritische Werte
- Fehlende Werte
- Vorerkrankungen
- Parameterkombinationen
- Datenfelder

22.12.2023

- Visus**
- Augeninnendruck
- Netzhautdicke
- DRIL
- HIF
- VMT
- Flüssigkeit im Makula-OCT
- HbA1c
- hs-CRP
- Blutdruck

Visus-Werte

Darstellung Augen: **Rechts** Links Letzter angezeigter Untersuchungszeitpunkt: 10/2023
 Anzeige Normbereich: Angezeigter Zeitraum:

Kritische Werte:
 Rechts 10/2023: 0,40 (Δ -0,15)
 Links 10/2022: 0,35 (Δ -0,15)

Visus rechts

0,40

↘ -0,15

Visus links

0,55

↗ +0,05

Rechts	0,55	0,55	0,45	0,50	0,55	0,40
Links	0,60	0,50	0,35	0,45	0,50	0,55

Klinisch ophthalmologisch-diabetologischer Demonstrator

Name: **Becker, Michael**
Geburtsdatum: **08.12.1965**

Sabine Kretzschmar

Patienten ID: XXX74398 Geschlecht: Männlich Medikation: Metformin, Atorvastatin, Insulin Diabetische Erkrankungen: Typ-2-Diabetes seit 2012 Kardiovaskuläre Erkrankungen: Hypertonie seit 2010, Herzinsuffizienz seit 2015 Allergien: Penicillin

- Gesamtübersicht
- Parameter
- Therapieverlauf
- Kritische Werte
- Fehlende Werte
- Vorerkrankungen
- Parameterkombinationen
- Datenfelder

22.12.2023

- Visus**
- Augeninnendruck
- Netzhautdicke
- DRIL
- HIF
- VMT
- Flüssigkeit im Makula-OCT
- HbA1c
- hs-CRP
- Blutdruck

Visus-Werte

Darstellung Augen:

Rechts Links

Letzter angezeigter Untersuchungszeitpunkt:

10/2023

Anzeige Normbereich:

Angezeigter Zeitraum:

1 Jahr

- 2 Jahre
- 3 Jahre
- 4 Jahre
- 5 Jahre
- 6 Jahre
- 7 Jahre
- 8 Jahre
- 9 Jahre
- 10 Jahre

R
L

Rechts	0,55	0,55	0,45	0,50	0,55	0,40
Links	0,60	0,50	0,35	0,45	0,50	0,55

Kritische Werte:

Rechts 10/2023: 0,40 (Δ -0,15)
Links 10/2022: 0,35 (Δ -0,15)

Visus rechts

0,40

↘ -0,15

Visus links

0,55

↗ +0,05

Name: **Becker, Michael**
Geburtsdatum: **08.12.1965**

Sabine Kretzschmar

Patienten ID: XXX74398 Geschlecht: Männlich Medikation: Metformin, Atorvastatin, Insulin Diabetische Erkrankungen: Typ-2-Diabetes seit 2012 Kardiovaskuläre Erkrankungen: Hypertonie seit 2010, Herzinsuffizienz seit 2015 Allergien: Penicillin

- Gesamtübersicht
- Parameter
- Therapieverlauf
- Kritische Werte
- Fehlende Werte
- Vorerkrankungen
- Parameterkombinationen
- Datenfelder

22.12.2023

- Visus**
- Augeninnendruck
- Netzhautdicke
- DRIL
- HIF
- VMT
- Flüssigkeit im Makula-OCT
- HbA1c
- hs-CRP
- Blutdruck

Visus-Werte

Darstellung Augen: **Rechts** Links Letzter angezeigter Untersuchungszeitpunkt: 10/2023

Anzeige Normbereich: Angezeigter Zeitraum: 2 Jahre

Kritische Werte:
Rechts 10/2023: 0,40 (Δ -0,15)
Links 10/2022: 0,35 (Δ -0,15)

Visus rechts

0,40

↘ -0,15

Rechts	0,55	0,55	0,45	0,50	0,55	0,40
--------	------	------	------	------	------	------

Name: **Becker, Michael**
 Geburtsdatum: **08.12.1965**

Suche, Benachrichtigung, Sabine Kretzschmar

Patienten ID: XXX74398 Geschlecht: Männlich Medikation: Metformin, Atorvastatin, Insulin Diabetische Erkrankungen: Typ-2-Diabetes seit 2012 Kardiovaskuläre Erkrankungen: Hypertonie seit 2010, Herzinsuffizienz seit 2015 Allergien: Penicillin

- Gesamtübersicht
- Parameter
- Therapieverlauf
- Kritische Werte
- Fehlende Werte
- Vorerkrankungen
- Parameterkombinationen
- Datenfelder

22.12.2023

- Visus**
- Augeninnendruck
- Netzhautdicke
- DRIL
- HIF
- VMT
- Flüssigkeit im Makula-OCT
- HbA1c
- hs-CRP
- Blutdruck

Visus-Werte

Darstellung Augen: **Rechts** Links Letzter angezeigter Untersuchungszeitpunkt: 10/2023
 Anzeige Normbereich: Angezeigter Zeitraum: 2 Jahre

Kritische Werte:
 Rechts 10/2023: 0,40 (Δ -0,15)
 Links 10/2022: 0,35 (Δ -0,15)

Visus rechts

0,40

↘ -0,15

Rechts	0,55	0,55	0,45	0,50	0,55	0,40
--------	------	------	------	------	------	------

Name: **Becker, Michael**
 Geburtsdatum: **08.12.1965**

Sabine Kretzschmar

Patienten ID: XXX74398 Geschlecht: Männlich Medikation: Metformin, Atorvastatin, Insulin Diabetische Erkrankungen: Typ-2-Diabetes seit 2012 Kardiovaskuläre Erkrankungen: Hypertonie seit 2010, Herzinsuffizienz seit 2015 Allergien: Penicillin

- Gesamtübersicht
- Parameter
- Therapieverlauf
- Kritische Werte
- Fehlende Werte
- Vorerkrankungen
- Parameterkombinationen
- Datenfelder

22.12.2023

- Visus**
- Augeninnendruck
- Netzhautdicke
- DRIL
- HIF
- VMT
- Flüssigkeit im Makula-OCT
- HbA1c
- hs-CRP
- Blutdruck

Visus-Werte

Darstellung Augen: **Rechts** Links Letzter angezeigter Untersuchungszeitpunkt: 10/2023

Anzeige Normbereich: Angezeigter Zeitraum: 2 Jahre

Kritische Werte:
 Rechts 10/2023: 0,40 (Δ -0,15)
 Links 10/2022: 0,35 (Δ -0,15)

Visus rechts

0,40
 ↘ -0,15

Rechts	0,55	0,55	0,45	0,50	0,55	0,40
--------	------	------	------	------	------	------

Klinisch ophthalmologisch-diabetologischer Demonstrator

← → Name: **Becker, Michael**
Geburtsdatum: **08.12.1965**

🔍 🔔 👤 Sabine Kretzschmar

Patienten ID: XXX74398 Geschlecht: Männlich Medikation: Metformin, Atorvastatin, Insulin Diabetische Erkrankungen: Typ-2-Diabetes seit 2012 Kardiovaskuläre Erkrankungen: Hypertonie seit 2010, Herzinsuffizienz seit 2015 Allergien: Penicillin

- Gesamtübersicht
- Parameter
- Therapieverlauf
- Kritische Werte
- Fehlende Werte
- Vorerkrankungen
- Parameterkombinationen
- Datenfelder

22.12.2023

- Visus
- Augeninnendruck**
- Netzhautdicke
- DRIL
- HIF
- VMT
- Flüssigkeit im Makula-OCT
- HbA1c
- hs-CRP
- Blutdruck

Augeninnendruck-Werte

Darstellung Augen: **Rechts** **Links** Letzter angezeigter Untersuchungszeitpunkt: 10/2023
Anzeige Normbereich: Angezeigter Zeitraum: 2 Jahre

⚠️ **Kritische Werte:**
keine

Augeninnendruck R

17 mm/Hg

-0,7 mm/Hg

Augeninnendruck L

18 mm/Hg

-0,1 mm/Hg

Rechts	17 mmHg	19 mmHg	17 mmHg	17 mmHg	18 mmHg	17 mmHg
Links	18 mmHg	19 mmHg	18 mmHg	18 mmHg	19 mmHg	18 mmHg

Name: **Becker, Michael**
 Geburtsdatum: **08.12.1965**

Sabine Kretzschmar

Patienten ID: XXX74398 Geschlecht: Männlich Medikation: Metformin, Atorvastatin, Insulin Diabetische Erkrankungen: Typ-2-Diabetes seit 2012 Kardiovaskuläre Erkrankungen: Hypertonie seit 2010, Herzinsuffizienz seit 2015 Allergien: Penicillin

- Gesamtübersicht
- Parameter
- Therapieverlauf
- Kritische Werte
- Fehlende Werte
- Vorerkrankungen
- Parameterkombinationen
- Datenfelder

22.12.2023

- Visus
- Augeninnendruck
- Netzhautdicke
- DRIL**
- HIF
- VMT
- Flüssigkeit im Makula-OCT
- HbA1c
- hs-CRP
- Blutdruck

DRIL-Werte

Darstellung Augen: **Rechts** **Links** Letzter angezeigter Untersuchungszeitpunkt: 10/2023
 Angezeigter Zeitraum: 2 Jahre

Disorganization of Retinal Inner Layers

⚠ Kritische Werte:

Rechts 06/2023: DRIL vorh.
 10/2022: DRIL vorh.
 02/2022: DRIL vorh.

Links 10/2023: DRIL vorh.
 06/2023: DRIL vorh.
 02/2022: DRIL vorh.

Rechts	vorhanden ⚠	nicht vorhanden	vorhanden ⚠	nicht vorhanden	vorhanden ⚠	nicht vorhanden
Links	vorhanden ⚠	nicht vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden	vorhanden ⚠	vorhanden ⚠

Name: **Becker, Michael**
Geburtsdatum: **08.12.1965**

Search, notification, and user profile icons. User: Sabine Kretzschmar

Patienten ID: XXX74398 Geschlecht: Männlich Medikation: Metformin, Atorvastatin, Insulin Diabetische Erkrankungen: Typ-2-Diabetes seit 2012 Kardiovaskuläre Erkrankungen: Hypertonie seit 2010, Herzinsuffizienz seit 2015 Allergien: Penicillin

- Gesamtübersicht | Parameter | Therapieverlauf | Kritische Werte | Fehlende Werte | Vorerkrankungen | Parameterkombinationen | Datenfelder

22.12.2023

- Visus
- Augeninnendruck
- Netzhautdicke
- DRIL
- HIF
- VMT
- Flüssigkeit im Makula-OCT
- HbA1c**
- hs-CRP
- Blutdruck

Hämoglobin-A1c-Werte

Anzeige Normbereich: Letzter angezeigter Untersuchungszeitpunkt: 12/2022 Angezeigter Zeitraum: 2 Jahre

Kritische Werte:

12/2022	6,7 %
06/2022	6,6 %
12/2021	7,2 %
06/2021	6,8 %
12/2020	7,1 %
06/2020	7,3 %

HbA1c

6,7 %

↘ +0,1 %

Wertaktualität eingeschränkt

Erhebungsdatum liegt mehr als 1 Jahr zurück

7,3 %	7,1 %	6,8 %	7,2 %	6,6 %	6,7 %
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Name: **Becker, Michael**
Geburtsdatum: **08.12.1965**

Search, notification, and user profile icons. User: Sabine Kretzschmar

Patienten ID: XXX74398 | Geschlecht: Männlich | Medikation: Metformin, Atorvastatin, Insulin | Diabetische Erkrankungen: Typ-2-Diabetes seit 2012 | Kardiovaskuläre Erkrankungen: Hypertonie seit 2010, Herzinsuffizienz seit 2015 | Allergien: Penicillin

- Gesamtübersicht | Parameter | Therapieverlauf | Kritische Werte | Fehlende Werte | Vorerkrankungen | Parameterkombinationen | Datenfelder

22.12.2023

- Visus
- Augeninnendruck
- Netzhautdicke
- DRIL
- HIF
- VMT
- Flüssigkeit im Makula-OCT
- HbA1c
- hs-CRP
- Blutdruck**

Blutdruck-Werte

Anzeige Normbereich Systolischer Blutdruck: | Letzter angezeigter Untersuchungszeitpunkt: 10/2023
Anzeige Normbereich Diastolischer Blutdruck: | Angezeigter Zeitraum: 2 Jahre

145/95 mmHg	142/92 mmHg	138/88 mmHg	140/90 mmHg	144/95 mmHg	132/88 mmHg
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Kritische Werte:
06/2023: 144/95 mmHg
06/2022: 142/92 mmHg
02/2022: 145/95 mmHg

Blutdruck

132 / 88
↗ -12 / -7

Klinisch ophthalmologisch-diabetologischer Demonstrator

← → Name: **Becker, Michael**
Geburtsdatum: **08.12.1965**

🔍 🔔 👤 Sabine Kretzschmar

Patienten ID: XXX74398 Geschlecht: Männlich Medikation: Metformin, Atorvastatin, Insulin Diabetische Erkrankungen: Typ-2-Diabetes seit 2012 Kardiovaskuläre Erkrankungen: Hypertonie seit 2010, Herzinsuffizienz seit 2015 Allergien: Penicillin

- Gesamtübersicht
- Parameter
- Therapieverlauf**
- Kritische Werte
- Fehlende Werte
- Vorerkrankungen
- Parameterkombinationen
- Datenfelder

Therapieverlauf

22.12.2023

Datum	OPS-Code	Ophthalmologische Behandlung	Anti-VEGF ▼	Steroide	Seite ▼	Medikament	Dosis
10.03.2023	5-158.2	Intravitale Medikamentenabgabe mit kombinierter Laserbehandlung			L	Aflibercept	2 mg
22.07.2022	5-162.1	Kryokoagulation der Netzhaut			B		
30.11.2021	5-131.01	Pars - Plana - Vitrektomie, mit Entfernung epiretinaler Membran			B	Perfluorodekalin	
05.01.2021	5-158.00	Intravitale Medikamentenabgabe in den Glaskörper			B	Ranibizumab	1,25 mg
...
...
...
...
...
...
...

- Visus
- Augeninnendruck**
- Netzhautdicke

Augeninnendruck-Werte

Darstellung Augen: **Rechts** Links Letzter angezeigter Untersuchungszeitpunkt: 03/2023
Anzeige Normbereich: Angezeigter Zeitraum: 3 Jahre

Klinisch ophthalmologisch-diabetologischer Demonstrator

Name: **Becker, Michael**
Geburtsdatum: **08.12.1965**

Sabine Kretzschmar

Patienten ID: XXX74398 Geschlecht: Männlich Medikation: Metformin, Atorvastatin, Insulin Diabetische Erkrankungen: Typ-2-Diabetes seit 2012 Kardiovaskuläre Erkrankungen: Hypertonie seit 2010, Herzinsuffizienz seit 2015 Allergien: Penicillin

- Gesamtübersicht
- Parameter
- Therapieverlauf**
- Kritische Werte
- Fehlende Werte
- Vorerkrankungen
- Parameterkombinationen
- Datenfelder

Therapieverlauf

22.12.2023

Datum	OPS-Code	Ophthalmologische Behandlung	Anti-VEGF ▼	Steroide	Seite ▼	Medikament	Dosis
10.03.2023	5-158.2	Intraviternale Medikamentenabgabe mit kombinierter Laserbehandlung			L	Aflibercept	2 mg
22.07.2022	5-162.1	Kryokoagulation der Netzhaut			B		
30.11.2021	5-131.01	Pars - Plana - Vitrektomie, mit Entfernung epiretinaler Membran			B	Perfluorodekalin	
05.01.2021	5-158.00	Intraviternale Medikamentenabgabe in den Glaskörper			B	Ranibizumab	1,25 mg
...
...
...
...

Visus

Augeninnendruck-Werte

Darstellung Augen: **Rechts** Links

Letzter angezeigter Untersuchungszeitpunkt: 03/2023

Anzeige Normbereich:

Angezeigter Zeitraum: 3 Jahre

Augeninnendruck

Netzhautdicke

Name: **Becker, Michael**
 Geburtsdatum: **08.12.1965**

Suche, Benachrichtigung, Benutzerprofil (Sabine Kretzschmar)

Patienten ID: XXX74398 | Geschlecht: Männlich | Medikation: Metformin, Atorvastatin, Insulin | Diabetische Erkrankungen: Typ-2-Diabetes seit 2012 | Kardiovaskuläre Erkrankungen: Hypertonie seit 2010, Herzinsuffizienz seit 2015 | Allergien: Penicillin

- Gesamtübersicht
- Parameter
- Therapieverlauf**
- Kritische Werte
- Fehlende Werte
- Vorerkrankungen
- Parameterkombinationen
- Datenfelder

Therapieverlauf

22.12.2023

Datum	OPS-Code	Ophthalmologische Behandlung	Anti-VEGF ▼	Steroide	Seite ▼	Medikament	Dosis
10.03.2023	5-158.2	Intravitale Medikamentenabgabe mit kombinierter Laserbehandlung			L	Aflibercept	2 mg
22.07.2022	5-162.1	Kryokoagulation der Netzhaut			B		
30.11.2021	5-131.01	Pars - Plana - Vitrektomie, mit Entfernung epiretinaler Membran			B	Perfluorodekalin	
05.01.2021	5-158.00	Intravitale Medikamentenabgabe in den Glaskörper			B	Ranibizumab	1,25 mg
...
...
...
...

Visus

Augeninnendruck-Werte

Darstellung Augen: **Rechts** Links | Letzter angezeigter Untersuchungszeitpunkt: 03/2023
 Anzeige Normbereich: | Angezeigter Zeitraum: 3 Jahre

Augeninnendruck

Netzhautdicke

Klinisch ophthalmologisch-diabetologischer Demonstrator

Name: **Becker, Michael**
 Geburtsdatum: **08.12.1965**

Suche, Benachrichtigung, Sabine Kretschmar

Patienten ID: XXX74398 Geschlecht: Männlich Medikation: Metformin, Atorvastatin, Insulin Diabetische Erkrankungen: Typ-2-Diabetes seit 2012 Kardiovaskuläre Erkrankungen: Hypertonie seit 2010, Herzinsuffizienz seit 2015 Allergien: Penicillin

- Gesamtübersicht
- Parameter
- Therapieverlauf
- Kritische Werte
- Fehlende Werte
- Vorerkrankungen
- Parameterkombinationen
- Datenfelder

Therapieverlauf

22.12.2024

Datum	OPS-Code	Ophthalmologische Behandlung	Anti-VEGF ▼	Steroide	Seite ▼	Medikament	Dosis
19.05.2024	6-007.3h	Intravitreale operative Medikamentenapplikation (Vabysmo)	f.W.	f.W.	L	Faricimab	6 mg
27.03.2024	f.W.	Nevanac	f.W.	f.W.	L	Antiphlogistikum	
10.10.2023	6-007.3h	Intravitreale operative Medikamentenapplikation (Eyelea)	f.W.	f.W.	R	Aflibercept	2 mg
01.09.2023	f.W.	Dorzo - Vision	f.W.	f.W.	B	Carboanhydrasehemmer	
01.09.2023	5-146.1	IOL-Subluxation	f.W.	f.W.	L		
01.06.2023	5-155.4	Panrenitale Laserkoagulation	f.W.	f.W.	L		
10.02.2023	5-158.00	Intravitreale operative Medikamentenapplikation (Lucentis)	f.W.	f.W.	L	Ranibizumab	0,5 mg
29.01.2023	5-158.13	Pars Plana Vitrektomie	f.W.	f.W.	L		
29.01.2023	5-158.13	Öl - Tamponade	f.W.	f.W.	L		
29.01.2023	5-143.00	Phakoemulsifikation	f.W.	f.W.	L		
07.01.2023	5-155.4	Panrenitale Laserkoagulation	f.W.	f.W.	R		

Visus

Augeninnendruck-Werte

Augeninnendruck

Darstellung Augen: Rechts Links Letzter angezeigter Untersuchungszeitpunkt: 03/2023
 Anzeige Normbereich: Angezeigter Zeitraum: 3 Jahre

Netzhautdicke

Klinisch ophthalmologisch-diabetologischer Demonstrator

Name: **Becker, Michael** Geburtsdatum: **08.12.1965**

Patienten ID: XXX74398 Geschlecht: Männlich Medikation: Metformin, Atorvastatin, Insulin Diabetische Erkrankungen: Typ-2-Diabetes seit 2012 Kardiovaskuläre Erkrankungen: Hypertonie seit 2010, Herzinsuffizienz seit 2015 Allergien: Penicillin

Gesamtübersicht Parameter **Therapieverlauf** Kritische Werte Fehlende Werte Vorerkrankungen Parameterkombinationen Datenfelder

Therapieverlauf

22.12.2024

Datum	OPS-Code	Ophthalmologische Behandlung	Anti-VEGF ▼	Steroide	Seite ▼	Medikament	Dosis
19.05.2024	6-007.3h	Intravitreale operative Medikamentenapplikation (Vabysmo)	f.W.	f.W.	L	Faricimab	6 mg
27.03.2024	f.W.	Nevanac	f.W.	f.W.	L	Antiphlogistikum	
10.10.2023	6-007.3h	Intravitreale operative Medikamentenapplikation (Eyelea)	f.W.	f.W.	R	Aflibercept	2 mg
01.09.2023	f.W.	Dorzo - Vision	f.W.	f.W.	B	Carboanhydrase-hemmer	
01.09.2023	5-146.1	IOL-Subluxation	f.W.	f.W.	L		
01.06.2023	5-155.4	Panrenitale Laserkoagulation	f.W.	f.W.	L		
10.02.2023	5-158.00	Intravitreale operative Medikamentenapplikation (Lucentis)	f.W.	f.W.	L	Ranibizumab	0,5 mg
29.01.2023	5-158.13	Pars Plana Vitrektomie	f.W.	f.W.	L		

Visus

Augeninnendruck

Netzhautdicke

Augeninnendruck-Werte

Darstellung Augen: **Rechts** Links Letzter angezeigter Untersuchungszeitpunkt: 03/2023 ▼
 Anzeige Normbereich: Angezeigter Zeitraum: 3 Jahre ▼

Klinisch ophthalmologisch-diabetologischer Demonstrator

Name: **Becker, Michael** Geburtsdatum: **08.12.1965**

Patienten ID: XXX74398 Geschlecht: Männlich Medikation: Metformin, Atorvastatin, Insulin Diabetische Erkrankungen: Typ-2-Diabetes seit 2012 Kardiovaskuläre Erkrankungen: Hypertonie seit 2010, Herzinsuffizienz seit 2015 Allergien: Penicillin

Gesamtübersicht Parameter **Therapieverlauf** Kritische Werte Fehlende Werte Vorerkrankungen Parameterkombinationen Datenfelder

Therapieverlauf

22.12.2024

Datum	OPS-Code	Ophthalmologische Behandlung	Anti-VEGF ▼	Steroide	Seite ▼	Medikament	Dosis
19.05.2024	6-007.3h	Intravitreale operative Medikamentenapplikation (Vabysmo)	f.W.	f.W.	L	Faricimab	6 mg
27.03.2024	f.W.	Nevanac	f.W.	f.W.	L	Antiphlogistikum	
10.10.2023	6-007.3h	Intravitreale operative Medikamentenapplikation (Eyelea)	f.W.	f.W.	R	Aflibercept	2 mg
01.09.2023	f.W.	Dorzo - Vision	f.W.	f.W.	B	Carboanhydrase-hemmer	
01.09.2023	5-146.1	IOL-Subluxation	f.W.	f.W.	L		
01.06.2023	5-155.4	Panrenitale Laserkoagulation	f.W.	f.W.	L		
10.02.2023	5-158.00	Intravitreale operative Medikamentenapplikation (Lucentis)	f.W.	f.W.	L	Ranibizumab	0,5 mg
29.01.2023	5-158.13	Pars Plana Vitrektomie	f.W.	f.W.	L		

Visus

Augeninnendruck

Netzhautdicke

Augeninnendruck-Werte

Darstellung Augen: **Rechts** Links Letzter angezeigter Untersuchungszeitpunkt: 03/2023

Anzeige Normbereich: Angezeigter Zeitraum: 3 Jahre

← → Name: **Becker, Michael**
 Geburtsdatum: **08.12.1965**

🔍 🔔 👤 Sabine Kretzschmar

Patienten ID: XXX74398 Geschlecht: Männlich Medikation: Metformin, Atorvastatin, Insulin Diabetische Erkrankungen: Typ-2-Diabetes seit 2012 Kardiovaskuläre Erkrankungen: Hypertonie seit 2010, Herzinsuffizienz seit 2015 Allergien: Penicillin

- Gesamtübersicht
- Parameter
- Therapieverlauf
- Kritische Werte**
- Fehlende Werte
- Vorerkrankungen
- Parameterkombinationen
- Datenfelder

22.12.2023

Kritische Werte

- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021**
- 2022
- 2023

Parameter	Seite	Kritische Werte	Datum	Verlinkung
Visus	R	0,40 (Δ -0,15)	13.10.2023	Zu den Visus-Werten
		0,30 (Δ -0,10)	19.11.2021	
		0,35 (Δ -0,05)	21.03.2021	
	L	0,35 (Δ -0,15)	10.10.2022	
		0,30 (Δ -0,10)	19.11.2021	
		0,35 (Δ -0,05)	21.03.2021	
Augeninnendruck	-	-	-	Zu den Augeninnendruck-Werten
Netzhautdicke	R	393 μm (Δ +47 μm)	10.10.2022	Zu den Netzhautdicke-Werten
		395 μm (Δ +18 μm)	19.11.2021	
	L	398 μm (Δ +57 μm)	19.11.2021	
DRIL	-	-	-	Zu den DRIL-Werten
HIF	-	-	-	Zu den HIF-Werten
VMT	-	-	-	Zu den VMT-Werten

← → Name: **Becker, Michael**
 Geburtsdatum: **08.12.1965**

🔍 🔔 👤 Sabine Kretzschmar

Patienten ID: XXX74398 Geschlecht: Männlich Medikation: Metformin, Atorvastatin, Insulin Diabetische Erkrankungen: Typ-2-Diabetes seit 2012 Kardiovaskuläre Erkrankungen: Hypertonie seit 2010, Herzinsuffizienz seit 2015 Allergien: Penicillin

- Gesamtübersicht
- Parameter
- Therapieverlauf
- Kritische Werte**
- Fehlende Werte
- Vorerkrankungen
- Parameterkombinationen
- Datenfelder

22.12.2023

Kritische Werte

- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021**
- 2022
- 2023

Parameter	Seite	Kritische Werte	Datum	Verlinkung
Visus	R	0,40 (Δ -0,15)	13.10.2023	Zu den Visus-Werten
		0,30 (Δ -0,10)	19.11.2021	
		0,35 (Δ -0,05)	21.03.2021	
	L	0,35 (Δ -0,15)	10.10.2022	
		0,30 (Δ -0,10)	19.11.2021	
		0,35 (Δ -0,05)	21.03.2021	
Augeninnendruck	-	-		Zu den Augeninnendruck-Werten
Netzhautdicke	R	393 μm (Δ +47 μm)	10.10.2022	Zu den Netzhautdicke-Werten
		395 μm (Δ +18 μm)	19.11.2021	
	L	398 μm (Δ +57 μm)	19.11.2021	
DRIL	R	vorhanden	10.06.2023	Zu den DRIL-Werten
		vorhanden	19.10.2022	
	L	vorhanden	10.10.2023	
		vorhanden	19.06.2023	
		vorhanden	21.02.2022	

Name: **Becker, Michael**
 Geburtsdatum: **08.12.1965**

Sabine Kretzschmar

Patienten ID: XXX74398 Geschlecht: Männlich Medikation: Metformin, Atorvastatin, Insulin Diabetische Erkrankungen: Typ-2-Diabetes seit 2012 Kardiovaskuläre Erkrankungen: Hypertonie seit 2010, Herzinsuffizienz seit 2015 Allergien: Penicillin

- Gesamtübersicht
- Parameter
- Therapieverlauf
- Kritische Werte
- Fehlende Werte**
- Vorerkrankungen
- Parameterkombinationen
- Datenfelder

22.12.2023

Fehlende Werte

Ophthalmologische Parameter

Untersuchungszeitpunkt	Parameter	Seite	Verlinkung
10.10.2022	Netzhautdicke	R + L	Zu den Netzhautdicke-Werten
19.11.2021	Netzhautdicke	R	Zu den Netzhautdicke-Werten
21.03.2021	Netzhautdicke	R	Zu den Netzhautdicke-Werten
	HIF	R + L	Zu den HIF-Werten
05.10.2019	Flüssigkeit im Makula-OCT	R + L	Zu den Flüssigkeit im Makula-OCT-Werten
	HIF	L	Zu den HIF-Werten
	VMT	R + L	Zu den VMT-Werten

Diabetologische Parameter

Untersuchungszeitpunkt	Parameter	Verlinkung
seit 2023	HbA1c	Zu den HbA1c-Werten
	hs-CRP	Zu den hs-CRP-Werten

Patientenspezifische Parameter

Untersuchungszeitpunkt	Parameter	Verlinkung
2021	Blutdruck	Zu den Blutdruck-Werten
2018	Blutdruck	Zu den Blutdruck-Werten

← → Name: **Becker, Michael**
 Geburtsdatum: **08.12.1965**

🔍 🔔 Sabine Kretschmar

Patienten ID: XXX74398 Geschlecht: Männlich Medikation: Metformin, Atorvastatin, Insulin Diabetische Erkrankungen: Typ-2-Diabetes seit 2012 Kardiovaskuläre Erkrankungen: Hypertonie seit 2010, Herzinsuffizienz seit 2015 Allergien: Penicillin

- Gesamtübersicht
- Parameter
- Therapieverlauf
- Kritische Werte
- Fehlende Werte
- Vorerkrankungen**
- Parameterkombinationen
- Datenfelder

22.12.2023

Relevante Vorerkrankungen

Ophthalmologische Diagnosen

Diagnose	ICD-10 Code	Datum	Indikation	Behandlung	Behandelnder Arzt
Altersbedingte trockene Makuladegeneration	H35.31	02.11.2019	Netzhautschädigung im mittleren Bereich	Nahrungsergänzungsmittel xy	Dr. Zurek, Ophthalmologe I Tel.: 01234 528753, Email: zurek@klinik.de
Beispieldiagnose 1	H35.xx

Allgemeindiagnosen

Diabetologische Diagnosen	ICD-10 Code	Datum	Indikation	Behandlung	Behandelnder Arzt
Diabetes mellitus, Typ 2 Ohne Komplikationen	E11.90	08.11.2012	Erhöhter Blutzuckerspiegel	Metformin, Lifestyle-Änderungen	Dr. Müller, Diabetologe I Tel.: 01234 567890, Email: mueller@klinik.de

Weitere Diagnosen	ICD-10 Code	Datum	Indikation	Behandlung	Behandelnder Arzt
Niereninsuffizienz	N17-N19	29.07.2020	Reduzierte Nierenfunktion	ACE-Hemmer, Dialyse	Dr. Fischer, Nephrologe I Tel.: 01122 334455, Email: fischer@klinik.de
Chronische Bronchitis	J41-J42	03.09.2017	Chronischer Husten und Auswurf	Inhalative Bronchodilatoren	Dr. Huber, Pneumologe I Tel.: 02233 445566, Email: huber@klinik.de
Herzinsuffizienz	I50	16.03.2015	Schwäche des Herzmuskels, Atem	Betablocker, Diuretika	Dr. Schmidt, Kardiologe I Tel.: 09876 543210, Email: schmidt@klinik.de
Hypertonie	I10	01.05.2012	Hoher Blutdruck (dauerhaft > 140/90 mmHg)	ACE-Hemmer, Diuretika	Dr. Schmidt, Kardiologe I Tel.: 09876 543210, Email: schmidt@klinik.de
...

← → Name: **Becker, Michael**
Geburtsdatum: **08.12.1965**

🔍 🔔 👤 Sabine Kretzschmar

Patienten ID: XXX74398 Geschlecht: Männlich Medikation: Metformin, Atorvastatin, Insulin Diabetische Erkrankungen: Typ-2-Diabetes seit 2012 Kardiovaskuläre Erkrankungen: Hypertonie seit 2010, Herzinsuffizienz seit 2015 Allergien: Penicillin

Gesamtübersicht | Parameter | Therapieverlauf | Kritische Werte | Fehlende Werte | Vorerkrankungen | **Parameterkombinationen** | Datenfelder

22.12.2023

Parameterkombinationen

Parameterauswahl

Visus
 Augeninnendruck
 Netzhautdicke
 DRIL
 HIF
 VMT
 Flüssigkeit im Makula-OCT
 HbA1c
 hs-CRP
 Blutdruck

Anzeigeoptionen

Darstellung Augen: Links Rechts
 Letzter angezeigter Untersuchungszeitpunkt: 10/2023
 Anzeige Normbereich:
 Angezeigter Zeitraum: 2 Jahre

Wertveränderung im Vergleich zur letzten Visite

Beispiel: ↘ +0,15 Zu- oder Abnahme (ausgewiesen durch + oder -)

↗ verbessert ↘ verschlechtert → gleichbleibend

Parametertrend bei aktueller Auswahl

← → Name: **Becker, Michael**
Geburtsdatum: **08.12.1965**

🔍 🔔 Sabine Kretzschmar ▾

Patienten ID: XXX74398 Geschlecht: Männlich Medikation: Metformin, Atorvastatin, Insulin Diabetische Erkrankungen: Typ-2-Diabetes seit 2012 Kardiovaskuläre Erkrankungen: Hypertonie seit 2010, Herzinsuffizienz seit 2015 Allergien: Penicillin

Gesamtübersicht | Parameter | Therapieverlauf | Kritische Werte | Fehlende Werte | Vorerkrankungen | **Parameterkombinationen** | Datenfelder

22.12.2023

Parameterkombinationen

Parameterauswahl

Visus | Augennendruck | **Netzhautdicke** | DRIL | **HIF** | VMT | Flüssigkeit im Makula-OCT | HbA1c | hs-CRP | **Blutdruck**

Anzeigeoptionen

Darstellung Augen: **Links** **Rechts** Letzter angezeigter Untersuchungszeitpunkt: 10/2023 ▾
Anzeige Normbereich: Angezeigter Zeitraum: 2 Jahre ▾

Wertveränderung im Vergleich zur letzten Visite
Beispiel: ↘ +0,15 Zu- oder Abnahme (ausgewiesen durch + oder -)
↗ verbessert ↘ verschlechtert → gleichbleibend

02/2022 06/2022 10/2022 02/2023 06/2023 10/2023 Wert zum ausgewählten Zeitpunkt

Parametertrend bei aktueller Auswahl

 ↘ 2 / 6 → 1 / 6 ↗ 3 / 6

Name: **Becker, Michael**
 Geburtsdatum: **08.12.1965**

Sabine Kretzschmar

Patienten ID: XXX74398
 Geschlecht: Männlich
 Medikation: Metformin, Atorvastatin, Insulin
 Diabetische Erkrankungen: Typ-2-Diabetes seit 2012
 Kardiovaskuläre Erkrankungen: Hypertonie seit 2010, Herzinsuffizienz seit 2015
 Allergien: Penicillin

- Gesamtübersicht
- Parameter
- Therapieverlauf
- Kritische Werte
- Fehlende Werte
- Vorerkrankungen
- Parameterkombinationen
- Datenfelder**

22.12.2023

Parameterdaten

Letzter angezeigter Untersuchungszeitpunkt:

 Angezeigter Zeitraum:

Parameter	02/2022	06/2022	10/2022	02/2023	06/2023	10/2023
Visus R	0,55	0,55	0,45	0,50	0,55	0,40
Visus L	0,60	0,50	0,35	0,45	0,50	0,55
Augeninnendruck R	17 mmHg	19 mmHg	17 mmHg	17 mmHg	18 mmHg	17 mmHg
Augeninnendruck L	18 mmHg	19 mmHg	18 mmHg	18 mmHg	19 mmHg	18 mmHg
Netzhautdicke R	370 µm	360 µm	355 µm	350 µm	355 µm	350 µm
Netzhautdicke L	365 µm	355 µm	350 µm	340 µm	350 µm	355 µm
DRIL R	vorhanden	nicht vorhanden	vorhanden	vorhanden	vorhanden	nicht vorhanden
DRIL L	vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden	vorhanden	vorhanden
HIF R	vorhanden	vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden	vorhanden	vorhanden
HIF L	vorhanden	nicht vorhanden	vorhanden	vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden
VMT R	vorhanden	vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden	vorhanden	vorhanden
VMT L	vorhanden	nicht vorhanden	vorhanden	vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden
Flüssigkeitsansammlung im Makula-OCT R	270 µm³	260 µm³	255 µm³	250 µm³	270 µm³	255 µm³
Flüssigkeitsansammlung im Makula-OCT L	263 µm³	265 µm³	258 µm³	252 µm³	267 µm³	258 µm³
HbA1c	7,50%	7,10%	6,80%	7,20%	6,60%	6,70%
hs-CRP	3,5 mg/L	3,4 mg/L	3,3 mg/L	3 mg/L	3,2 mg/L	3 mg/L
Blutdruck	145/95 mmHg	142/92 mmHg	140/90 mmHg	140/90 mmHg	138/88 mmHg	140/90 mmHg

Klinisch ophthalmologisch-diabetologischer Demonstrator

← → Name: **Becker, Michael**
Geburtsdatum: **08.12.1965**

🔍 🔔 👤 Sabine Kretzschmar

Patienten ID: XXX74398 Geschlecht: Männlich Medikation: Metformin, Atorvastatin, Insulin Diabetische Erkrankungen: Typ-2-Diabetes seit 2012 Kardiovaskuläre Erkrankungen: Hypertonie seit 2010, Herzinsuffizienz seit 2015 Allergien: Penicillin

- Gesamtübersicht
- Parameter
- Therapieverlauf
- Kritische Werte
- Fehlende Werte
- Vorerkrankungen
- Parameterkombinationen
- Datenfelder

Aktuellste Werte im Überblick

22.12.2023

Wertveränderung im Vergleich zur letzten Visite **Wertaktualität eingeschränkt**

Beispiel: ↘ +0,15 Zu- oder Abnahme (ausgewiesen durch + oder -) Erhebungsdatum liegt mehr als 1 Jahr zurück

↗ verbessert ↘ verschlechtert → gleichbleibend

Ophthalmologische Parameter

	Visus	Augeninnendruck	Netzhautdicke	DRIL	HRF	VMT	Flüssigkeitsansammlung
R rechts	0,40 ↘ -0,15 Datum: 10.10.2023	17 mm/Hg ↘ -0,7 mm/Hg Datum: 10.10.2023	393 µm ↘ +47 µm Datum: 10.10.2023	nicht vorhanden → Datum: 10.10.2023	vorhanden → Datum: 10.10.2023	nicht vorhanden → Datum: 10.10.2023	vorhanden ↘ Datum: 10.10.2023
L links	0,55 ↗ +0,05 Datum: 10.10.2023	18 mm/Hg ↘ -0,1 mm/Hg Datum: 10.10.2023	350 µm ↘ + 11 µm Datum: 10.10.2023	vorhanden ↘ Datum: 10.10.2023	vorhanden → Datum: 10.10.2023	nicht vorhanden → Datum: 10.10.2023	nicht vorhanden → Datum: 10.10.2023

Diabetologische Parameter

HbA1c 6,7 % ↘ +0,1 % Datum: 17.12.2022	hs-CRP 0,85 mg/l ↘ + 0,15 mg/l Datum: 17.12.2022
---	---

Patientenspezifische Parameter

Blutdruck 132 / 88 ↗ -12 / -7 Datum: 10.10.2023
--

← → Name: **Becker, Michael**
 Geburtsdatum: **08.12.1965**

🔍 🔔 👤 Sabine Kretschmar

Patienten ID: XXX74398 Geschlecht: Männlich Medikation: Metformin, Atorvastatin, Insulin Diabetische Erkrankungen: Typ-2-Diabetes seit 2012 Kardiovaskuläre Erkrankungen: Hypertonie seit 2010, Herzinsuffizienz seit 2015 Allergien: Penicillin

- Gesamtübersicht
- Parameter
- Therapieverlauf
- Kritische Werte
- Fehlende Werte
- Vorerkrankungen
- Parameterkombinationen
- Datenfelder

Benachrichtigungen und Empfehlungen

22.12.2023

NEU

- | | | | |
|------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|
| 17.12.2023 | Eingeschränkte Wertaktualität | Zu den HbA1c-Werten | <input type="checkbox"/> Wert aktualisieren; ggf. Überweisung an Hausarzt zur Blutabnahme |
| 17.12.2023 | Eingeschränkte Wertaktualität | Zu den hs-CRP-Werten | <input type="checkbox"/> Wert aktualisieren; ggf. Überweisung an Hausarzt zur Blutabnahme |

Zurückliegend, ausstehend

- | | | | |
|------------|--------------------------------------|---|---|
| 10.10.2023 | Eingang neuer Werte | Zu den Blutdruck-Werten | <input type="checkbox"/> Zur Kenntnis genommen |
| 10.10.2022 | Fehlender Wert - Netzhautdicke R + L | Zu den Netzhautdicke-Werten | <input type="checkbox"/> Wert erfassen / nachtragen |
| 19.11.2021 | Fehlender Wert - Netzhautdicke R | Zu den Netzhautdicke-Werten | <input type="checkbox"/> Wert erfassen / nachtragen |

Zurückliegend, erledigt

← → Name: **Becker, Michael**
 Geburtsdatum: **08.12.1965**

🔍 🔔 👤 Sabine Kretschmar

Patienten ID: XXX74398 Geschlecht: Männlich Medikation: Metformin, Atorvastatin, Insulin Diabetische Erkrankungen: Typ-2-Diabetes seit 2012 Kardiovaskuläre Erkrankungen: Hypertonie seit 2010, Herzinsuffizienz seit 2015 Allergien: Penicillin

Gesamtübersicht | Parameter | Therapieverlauf | Kritische Werte | Fehlende Werte | Vorerkrankungen | Parameterkombinationen | Datenfelder

Benachrichtigungen und Empfehlungen

22.12.2023

NEU

- | | | | |
|------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|
| 17.12.2023 | Eingeschränkte Wertaktualität | Zu den HbA1c-Werten | <input type="checkbox"/> Wert aktualisieren; ggf. Überweisung an Hausarzt zur Blutabnahme |
| 17.12.2023 | Eingeschränkte Wertaktualität | Zu den hs-CRP-Werten | <input type="checkbox"/> Wert aktualisieren; ggf. Überweisung an Hausarzt zur Blutabnahme |

Zurückliegend, ausstehend

- | | | | |
|------------|--------------------------------------|---|---|
| 10.10.2023 | Eingang neuer Werte | Zu den Blutdruck-Werten | <input type="checkbox"/> Zur Kenntnis genommen |
| 10.10.2022 | Fehlender Wert - Netzhautdicke R + L | Zu den Netzhautdicke-Werten | <input type="checkbox"/> Wert erfassen / nachtragen |
| 19.11.2021 | Fehlender Wert - Netzhautdicke R | Zu den Netzhautdicke-Werten | <input type="checkbox"/> Wert erfassen / nachtragen |

Zurückliegend, erledigt

- | | | | |
|------------|---------------------------------------|---|--|
| 07.06.2023 | Eingang neuer Werte | Zu den Blutdruck-Werten | <input checked="" type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen |
| 17.12.2022 | Eingang neuer Werte | Zu den hs-CRP-Werten | <input checked="" type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen |
| 21.03.2021 | Fehlender Wert - Netzhautdicke R | Zu den Netzhautdicke-Werten | <input checked="" type="checkbox"/> Wert erfassen / nachtragen |
| 29.07.2020 | Neue Diagnose - Sonstige Erkrankungen | Vorerkrankungen | <input checked="" type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen |

... ..

